

BILIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

Matkarimova N.X

Toshkent shahar Chilonzor tumani 178-IDUM
informatika fani o'qituvchisi

Tulyaganova N.X

Toshkent shahar Uchtepa tumani 203- maktab
informatika fani o'qituvchisi

Annotasiya: ushbu maqolada bilim samaradorligini oshirishda pedagogik texnologiyalar haqida yozilgan, unda bilim berishdagi turli xil texnologiyalar haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, bilim, tajriba, Verbal vositasi, ta'lim, metod.

Mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohatlar ta'lim tizimida sezirarli darajada o'z ta'sirini ko'rsatmoqda.

Mustaqil O'zbekistonimizning ustuvor vazifalaridan biri mamlakat kelajagi bo'lgan yoshlarni bilimdon, jismonan baquvvat, ma'naviy jihatdan barkamol qilib tarbiyalashga qaratilgan. Ta'lim tizimida olib borilayotgan va izchil davom ettirilayotgan islohotlar zamirida bu buyuk maqsad mujassamdir.

Ma'lumki, tez o'zgarayotgan axborotlashgan jamiyatda ta'lim muassasalarida bir tomonlama ta'limdan shaxsni har tomonlama rivojlantiradigan ta'limga e'tiborni kuchaytirish talab qilinmoqda.

Zamonaviy ta'lim muassasasidagi o'quv jarayonining asosiy vazifasi - bu o'qitish sifatini yangi pog'onaga ko'tarishdir. Shunga ko'ra, o'quvchiga munosabat, ularga yondashish tamoyillari o'zgardi. Zamonaviy dars jarayonida har bir o'quvchiga uning o'ziga xos xususiyatlari va shaxsiy tajribasini hisobga olgan holda o'quv jarayonida ishtirok etishi uchun imkoniyat yaratildi. Bunday yondashishda o'quvchilar o'z tengdoshlari bilan muloqot qilish, olgan bilimlarini amaliy qo'llash, ushbu bilimlarni kundalik hayotimizda qayerda, qanday va qaysi maqsadlarda qo'llanilishini anglab olish imkoniyatlariga ega bo'ldi.

Endilikda o'quvchi nafaqat bilim, ko'nikma va malaka oluvchi, balki mustaqil fikr yurita oladigan, axborot, internet va qo'shimcha manbalardan yangiliklarni izlovchi, tahlil qiluvchi hamda tadqiqotchidir. Yoshlarga ta'lim-tarbiya berishda ta'limdagi o'qitish metodlarining zamonaviy to'plamini, metodik va didaktik materiallarni yaratish hamda mavjud darslik va o'quv qo'llanmalarni o'rganishga o'zgacha yondashishni talab qiladi.

Turli o'quv fanlardan bunday tajriba-sinovlarni tashkil etish va o'tkazishning mohiyati o'quvchining salohiyati va uning o'ziga xosligini to'laligicha ochib berish imkoniyatini yaratuvchi yangi metodikalarni sinovdan o'tkazish va joriy etishdan iboratdir. Ta'lim jarayonida tajriba tadqiqotlarni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad ta'lim berishning sifatini yangi pog'onaga ko'tarishdir.

O'quvchilarning fanlar bo'yicha o'zlashtirish darajasi darsning sifati va samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shuning uchun o'qituvchi o'quvchiga beriladigan ta'limning sifatini oshirishda darsni to'g'ri rejalashtirishi, eng avval, darsning maqsadini to'g'ri va aniq belgilab olishi zarur.

Maqsadni belgilashda quyidagilarni belgilab olishi zarur:

1. Natijaga erishish uchun ketadigan vaqtni;
2. O'quvchining ehtiyoji va imkoniyatlarini;
3. O'quvchini shu maqsadga erishishga harakat qilishga undaydigan metodlarni;
4. Natijani aniqlaydigan nazorat turlarini.

Yuqorida qayd etilgan maqsadga erishishda asosiy talablardan biri - o'qitish jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilishdir.

Pedagogik texnologiya, tor ma'noda - axborotlarni o'zlashtirish, ulardan amalda foydalanish, ulardagi yangi ma'no-mazmunlarni hamda axborotlar orasidagi turli bog'liqliklarini ochish orqali yangi axborotlar yaratishga o'rgatish jarayonidan iborat. Pedagogik texnologiya, keng ma'noda esa - ta'lim metodlari, usullari hamda tarbiyaviy vositalar yig'indisi, u pedagogik jarayonning tashkiliy- uslubiy vositalar majmuidir. Umuman olganda, pedagogik texnologiya bu butun o'qitish va bilimlarning o'zlashtirish jarayonini texnik resurslar va insonlarning o'zaro munosabatlarini hisobga olgan holda yaratish, qo'llash va aniqlashning tizimli metodidir. Pedagogik texnologiya dars jarayoniga qo'llanganida o'quvchining mustaqil o'qishga, bilim olishga, fikrlashga o'rgatish kafolatlanadi. Bu jarayonda o'qituvchi rahbarligida o'quvchi mustaqil ravishda bilim oladi, o'rganadi, o'zlashtiradi. Demak, pedagogik texnologiya insonga oldindan belgilangan maqsad bo'yicha ta'sir o'tkazish faoliyatidan iboratdir. Bu faoliyatni amalga oshirish, uni tashkil qilish, olib borish, takomillashtirish, tahlil qilish, tadqiq qilish, qiyoslash, umumlashtirish, xulosa chiqarish, boshqarish, nazorat qilish, baholash kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Pedagogik texnologiyalarni amalga oshirish uchun o'ziga xos vositalar zarur bo'ladi. Verbal vositaning asosini axborot tashkil qiladi. Shu axborotlarni o'quvchilar tushuna oladigan mantiqiy shakllarda ifodalash o'quvchi bilan o'qituvchining verbal muloqotini tashkil qiladi. Verbal muloqot shakllari har xil bo'lib ularning asosiylari nutq so'zlash, ma'ruza, suhbatlashish, savol so'rash, savolga javob berish, bahs-munozara, xabar berish kabilarni o'z ichiga oladi. Bu jarayonda o'quvchilar diqqatni jamlash, tinglash, eshitish, anglash, tushunish, idrok etish, mantiqiy fikrlash, xotirada

saqlash, qayta eslash faoliyatlari bilan band bo'ladilar. Bunda o'quvchining qiziqishi, havasi, ehtiyoji, manfaatdorligi, qobiliyati, iste'dodi, iqtidori uning muvaffaqiyatiga asos bo'ladi.

Noverbal vositalar imo-ishora, qo'l, gavda harakatlari orqali biror ma'nomazmunni ifodalash yoki ta'kidlashdan iborat. Insonning har bir harakati ma'lum ma'noga ega bo'lib, ularning o'rnini boshqa narsa bosa olmaydi. Bu harakatlarni noverbal nutq deb nomlash qabul qilingan. Noverbal nutq insonning u yoki bu muskullarining harakati orqali amalga oshiriladi.

Vizual vositalar pedagogik texnologiya jarayonida o'quvchilar ko'z bilan ko'rishlari uchun mo'ljallangan barcha vositalarni o'z ichiga oladi. Bular: tasvirlar, kitoblardagi yozuv va tasvirlar, tarqatma materiallar, o'quv plakatlar, fotosuratlar, video, kino tasvirlar, turli buyumlar va boshqalardir.

Bu jarayonda o'quvchining faolligi, diqqatni jamlash, ko'rish, kuzatish, tasavvur qilish, fikrlash, idrok etish, xotirada saqlash va shu kabilardan rivojlanadi. Audio vositalari eshitish orqali axborotni o'rganish, o'zlashtirish imkoniyatini beruvchi magnitafon tasmasi, turli disklar va boshqa tabiiy ovozlarni bo'lishi mumkin. Bu pedagogik vositalardan samarali foydalanish uchun o'quvchining qobiliyati, imkoniyati xususiyatlarini hisobga olinishi maqsadga muvofiqdir.

Tabiiy vositalarga pedagogik texnologiya jarayonida o'rganish ko'zda tutilgan mazmunga tegishli barcha tabiiy narsalar kiradi. Bular: qurilmalar, asbob-uskunalar, buyumlar va shu kabilar. O'qituvchi va o'quvchi uchun zarur bo'lgan o'quv qurollari ham pedagogik texnologiyaning zarur vositalaridan hisoblanadi. Pedagogik texnologiyaning sifat va samaradorligi hozirgi kunda ko'p jihatdan barcha turdagi zaruriy vositalarning sifati va ulardan yuqori samaradorlik bilan foydalanishni bilishga bog'liq. Bu vositalardan to'g'ri va unumli foydalanish o'qituvchining malakasi, mahorati, ijodkorligi va izlanuvchanligiga bog'liq.

Demak, ilg'or pedagogik texnologiya ta'lim tizimining ratsional yo'llarini ishlab chiqaruvchi va loyihalashtiruvchi jarayon bo'lib, unda o'qituvchi asosiy mas'ul shaxs hisoblanadi. Chunki, uning asosiy vazifasi axborotlarni o'quvchilarga tez, aniq va tushunarli tarzda etkazib berishdan iboratdir.

O'quvchilarning yangiliklarni qabul qilishlari va bunga moyilliklari hamda fe'l atvori har xil bo'lishiga qaramay, o'qituvchi o'quvchilar fikrini o'rganiladigan ob'ektga jalb qilish, undan muammo topish yoki imkoni bo'lsa o'quvchilarning o'zlarini mazkur ob'ektdagi muammoni mustaqil holda o'ylashga rag'batlantirishi muammoli vaziyat yaratib, ularning diqqatini safarbar qilishi, tafakkurni faollashtirishi, o'quvchilarga o'zlaricha mulohaza yuritib zarur xulosalar va umumlashtirishlar chiqarishida yordam berishi, ularni kuzatishga, eslab qolishga, ijodkorlikka o'rgatish, olgan bilimlari bilan kuzatilgan hayotiy dalillar va hodisalarni

taqqoslash shu asosida to'g'ri xulosalar va umumlashmalar chiqarishga yo'naltirilmog'i kerak.

Bugungi kundagi o'qituvchi tayyor elektron resurslar asosida dars o'tish bilan chegaralanmasdan balki, ta'limiy resurslarni yaratish hamda uni amalda qo'llovchi o'qitishning zamonaviy texnologiyalari imkoniyatlardan samarali foydalanish fan va uning tarkibiga kiruvchi bilimlar mazmunini o'quvchilarga etkazish malakasiga ega shaxs sifatida faoliyat olib borishi lozim.

